

NAMA : Jelita Gultom

NIM : 240905003

MATA KULIAH : Review Literatur

REVIEW BUKU BRONISLAW MALINOWSKI “ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC”

Identitas Buku :

Judul Buku : Argonauts Of The Western Pacific
Penulis : Bronislaw Malinowski
Penerbit : G. Routledge, Sons and E.P Dutton & Co
Tahun Terbit : 1922
Hak Cipta : Bronislaw Malinowski
Jumlah Halaman : 562

Review Bab XVII “ Magic And The Kula” (Sihir Dan Kula)

PENDAHULUAN

Bab yang saya bahas ini secara mendalam membahas tentang bagaimana peran sentral sihir (magis) dalam kehidupan masyarakat Kula, khususnya di Kepulauan Trobriand. Bronislaw Malinowski menekankan bahwa sihir bukan sekadar kepercayaan pinggiran saja, tetapi menjadi fondasi utama dalam cara pandang, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Sihir dianggap sebagai kekuatan yang mengatur takdir manusia, benar-benar jadi bagian utama cara mereka melihat hidup, mengambil keputusan, bahkan sampai pada urusan sehari-hari seperti

kesehatan, panen, bahkan urusan cinta dan hubungan sosial juga tidak lepas dari sihir.

TEORI ATAU KONSEP YANG DITAWARKAN

Di buku ini, Bronislaw Malinowski memberikan gambaran bahwa sihir di Kula itu sudah seperti sistem kepercayaan yang sangat menempel terhadap kehidupan mereka. Sihir dianggap sebagai kekuatan yang nyata, diwariskan turun-temurun, dan selalu ada. Bukan hanya untuk hal-hal mistis, tetapi juga untuk mengatur tentang hubungan sosial, mengelola emosi, bahkan sampai mejadi alat kekuasaan, misalnya kepala suku yang mampu “memainkan” hujan dan kekeringan melalui sihir.

METODE

Bronislaw Malinowski memakai metode etnografi, yang dimana ia benar-bener terjun langsung ke masyarakatnya, mengobrol bersama mereka, mengamatin ritual, mengumpulkan cerita, mantra, dan mitos. Dia juga menyusun kesimpulan dari data yang ia kumpulkan, tidak hanya melalui dari omongan orang, tetapi juga dari tradisi, mitos, dan praktik ritual yang ia lihat sendiri. Tantangannya, terkadang masyarakat lokal tidak terbiasa berfikir secara abstrak, jadi Bronislaw Malinowski harus “menyambungkan titik-titik” sendiri dari apa yang ia temukan.

PRAKTIK

Praktik sihir yang dijelaskan di bab ini layaknya menyembuhkan penyakit, mengatur panen, atau urusan asmara, menurut saya mungkin sudah tidak relavan lagi jika diterapkan secara mentah-mentah di zaman sekarang, apalagi di masyarakat modern yang lebih percaya sains. Tapi, cara masyarakat Kula memaknai hidup lewat kepercayaan kolektif dan simbolik masih bisa jadi bahan untuk belajar bagi antropologi, sosiologi, atau psikologi budaya. Selain itu, refleksi tentang kekuatan kepercayaan dan ritual juga masih berkaitan, misalnya dalam bentuk sugesti, **placebo**, atau praktik spiritual kekinian

ANALISIS

Kritik: Sedikit catatan kritikan yang dapat saya berikan ialah, Bronislaw Malinowski terlalu fokus pada betapa pentingnya sihir di kehidupan masyarakat Kula, sampai hampir semua aspek hidup mereka selalu dikaitkan dengan sihir. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang pembaca masa kini, rasanya agak sulit membayangkan jika semua masalah mulai dari sakit, panen, sampai urusan cinta selalu dianggap karena sihir. Kadang, penjelasan penulis jadi kurang nyambung sama apa yang menjadi logika kita yang sudah terbiasa berpikir melalui sains dan teknologi

Saran: Catatan saran yang dapat saya berikan ialah, menurut saya akan lebih menarik jika buku atau penelitian seperti ini juga membahas bagaimana masyarakat Kula sekarang melihat sihir di zaman modern-apakah mereka masih percaya seperti dulu, atau sudah berubah seiring perkembangan zaman. Selain itu, penulis sebaiknya lebih banyak mendengarkan cerita dan pendapat langsung dari masyarakat lokal, supaya gambaran yang disajikan lebih nyata dan tidak hanya berdasarkan sudut pandang peneliti luar.